

“YUSUFBEK” XALQ DOSTONIDA AN’ANAVIY O‘XSHATISHLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

O‘ngboyev Ramazon Mahmudali o‘g‘li
Qarshi davlat universiteti 2- bosqich talabasi
Tel: (97) 314-04-17
ongboyevramazon2@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qahhor baxshi Rahimov tomonidan ijro etilgan “Yusufbek ” xalq dostoni matnidagi o‘xshatishlar an’anaviy o‘xshatishlar; an’anaviy turg‘un o‘xshatishlar; individual o‘xshatishlar kabi guruhlarga ajratilib, qamishday, handalakdek, terakday, ipakday, kabi biomorf kodli; oyday, yulduzday, yashinday kabi fazoviy kodli; kiyikday, itday, otday, burgutday, lochinday kabi zoomorf kodli; qizning sochiday, maloqday, Laylimkon tuziday, chiroqday, kabi predmet kodli; Yusuf yuzli, azroilday, Alining qilichiday, Ali bahodirdik, kabi diniy kodli; devdek, Go‘ro‘g‘lidek, Ruxsorday kabi mifologik kodli o‘xshatishlarning lingvokulturologik xususiyatlari tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: xalq dostoni, lingvokulturologik, o‘xshatishlar, an’anaviy o‘xshatishlar, an’anaviy turg‘un o‘xshatishlar, individual o‘xshatishlar, biomorf kodli o‘xshatishlar, fazoviy kodli o‘xshatishlar, zoomorf kodli o‘xshatishlar, predmet kodli o‘xshatishlar, diniy kodli o‘xshatishlar, mifologik kodli o‘xshatishlar.

1 Kirish.

Qahhor baxshi Rahimov tomonidan ijro qilingan “Yusufbek” xalq dostonida ham lingvokulturologik birliklar qatorida o‘xshatishlar muhim ahamiyat kasb etadi. O‘xshatishlar doston badiiy qiymatini oshirish bilan birga baxshining so‘z qo‘llash mahorati, xalq turmish tarzi, ko‘p yillardan beri ajdodlardan avlodlarga o‘tib kelayotgan boy madaniy hayot manzaralarini aks ettiradi.

2 Asosiy qism.

D.Ashurovning “Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari tadqiqiga bag‘ishlangan dissertatsiyasida “Alpomish” dostoni variantlarida qo‘llangan o‘xshatishlar uch guruhga bo‘lib tahlil qilingan. Mazkur ishdagi tasnifga tayangan holda “Yusufbek” dostonida qo‘llangan o‘xshatishlarni quyidagi guruhlarga ajratib tahlilga tortishni maqsadga muvofiq deb topdik:

1. An’anaviy o‘xshatishlar.
2. An’anaviy turg‘un o‘xshatishlar.
3. Individual o‘xshatishlar

An’anaviy o‘xshatishlar o‘zbek xalqi milliy madaniyati uchun umumiy va odatiy hisoblanadi. “Bunday o‘xshatishlar o‘zining jozibadorligi va kutilmaganligi bilan o‘xshatish etaloni – poetik ramz darajasiga ko‘tarilgan” [G.U.Jumanazarova, 22]. Ularda hayvonlar, parrandalar, hasharot va qumursqalar, narsa-predmetlar, samoviy jism nomlari o‘xshatish etaloni sifatida faol qo‘llanadi. Bu kabi o‘xshatishlarning vujudga kelishida asosiy madaniy kodlar muhim ahamiyat kasb etadi. “Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari tadqiqiga bag‘ishlangan ishda “Alpomish” dostonidagi o‘xshatishlar mavzusi va madaniy kodlarga asoslanib biomorf kodli; fazoviy kodli; zoomorf kodli; predmet kodli; diniy kodli va mifologik kodli kabi guruhlarga ajratilgan. Yuqoridagilarga tayangan holda “Yusufbek” dostonida qo‘llangan o‘xshatishlarni mavzusi va madaniy kodlarga asoslanib quyidagi guruhlarga ajratgan holda tahlil qilish mumkin.

1) o‘simlik nomlari bilan bog‘liq (biomorf kodli) o‘xshatishlar: qamishday, handalakdek, terakday, ipakday, paxtaday, , archaday.

2) osmon jismlari va tabiat hodislari nomi bilan bog'liq (fazoviy kodli) o'xshatishlar: bulutday, yashinday, oyday, selday, olovday, dovulday, to'fonday, nurday, momaqaldiraqday, qorday, oftobday, tog'dek.

3) hayvon, qush va hasharot nomlari bilan bog'liq (zoomorf kodli) o'xshatishlar: qirg'iy qarash, burgutday, lochinday, xuddi yo'lbars, sherday, kiyikday, qarchig'aysifat, yo'lbars dirak, sheryurak, ayuvday, sichqonning dumiday, qo'yning juniday, uloqday, bo'riday, qushday, eshakning ko'ziday, itday, otday, qo'zilarday, qoplonday.

4) narsa-buyum nomi bilan bog'liq (predmet kodli) o'xshatishlar: qizning sochiday, maloqday, chiroqday, soqollari kapaday, g'ishtday, xomirday, kallalar qumoloqday, chinniday, ostonaday, boshni sapchaday uzmoq, marvaridday, loyday, qulunday, Laylimkon tuziday, devolday.

5) diniy tushuncha nomi bilan bog'liq (diniy kodli) o'xshatishlar: Alining qilichiday, Ali bahodirdik, Yusufday, xuddi jannatdek, shaytonning o'ziday, eshonday.

6) afsonaviy nomlar bilan bog'liq (mifologik kodli) o'xshatishlar: devdek, Go'ro'g'lidek, Ruxsorday.

“O'xshatishlar uchun etalon sifatida tanlangan so'zlar ham o'zbek tilining lingvokulturologik xususiyatlarini ko'rsatuvchi til birligidir” [D.Xudoyberganova, 95]. Bilamizki, o'xshatishdan ko'zlangan maqsad “o'xshashlik asosida so'zlovchining mazkur obyektga subyektiv munosabatini ham ifodalashdan iborat bo'ladi” [N.Mahmudov, 171].

Endi esa o'xshatishlarning ayrimlarini izohlashga harakat qilamiz.

Ayiqday- baquvvat, zo'r kuchli,. Erkak kkishi haqida [3.23-bet].

Sherday- olishmoq. Qo'rquv bilmay, mardona jang qilmoq, jasurlik bilan kurashmoq [3.263-bet]

Alqissa, Go'ro'g'libek shu chaqiriqlarni gapirib, dovushini shamolga shopirib, gohida tushkirib, goh yo'lbarsday o'shqirib, goh sherday o'kirib, na'ra tortib baqirib, bolasini oldirgan ayuvday bo'lib, bilagi kuchga to'lib, terakday irg'alib, qo'chqor shoxli mo'ylovi hushtak chalib, ochirqanib jangga taylayotir [1.96-bet].

Kiyikday- chaqqon, xushyor, beozor, uchqur, uchmoq, juda tez harakatlanmoq. Odam va boshqa harakatlanuvchi narsalar haqida [3.112-113-bet].

G'irotda esa uzanggisi shaldirab,

Kiyikdayin otilib

Bosgan joyi titilib,

Yo'rg'alab ketayotir.

Qiz esa kulayotir,

Aytsam gapning rostidan.

Keldi chashma ustidan [1.127-bet].

Otday- pishqirmoq, g'ayriodatiy ovoz cjqarmoq, baqirib baland ovozda gapirmoq [3.162-bet].

Farzand uchun suyaklarim chornadi,

Ikki ko'zim bola ko'rsa porladi.

Bu otday qaddim tepa qildim ,yaxshilar,

Boytilsimga Xudo meni chorladi [1.122-bet].

Azroil-Jonini olmoq, odamni qiynoqqa solmoq. Birovga azob beruvchi odam va uning harakati haqida [3.23-bet].

Bu qilichim Azroilning biridir,

Janga kirsam, g'animlarning sho'ridir,

O'zim yo'lbars, bu qilichim bo'ridir,

Yigit yoshda jahon kezdin or uchun [1.80-bet].

Bulut-Tiniq oq, oppoq rang, pokiza, pok [3.49-bet].

Tuyog'idan olov sochib,

Kishnaganda og'zin ochib,

Go'yo bulutdayin ko'chib,

Qarang dol G'irotda jo'nadi,

Ko'zi yashinday yonadi [1.37-bet].

Devday-Zabardast, baquvvat, bahaybat, ulkan, kuchli. Odam, hayvon va boshqa narsalar haqida [3.67-bet].

*Toshbaqasi tog'dek bo'lib tengsalar,
Ilonlari bulut kabi yuksalar.
Hech bir jonzot o'tolmagan bu tovdan,
Chigirtkasi devdek bo'lib chang solar* [1.57-bet].

Devorday- O'ramoq, to'smoq. Bir tekis, zich holatda chegaralamoq [3.68-bet].

Jolompir vazir bilan To'tixol opaga qarab, go'yo timi ketgan devolday nurab, yuzingizga men termulib qaradim, endi aytay ko'rgan tushim so'radim, farzand dardi yomon ekan yaxshilar [1.122-bet].

Oyday- Chiroyli go'zal. Asosan, ayollar haqida [3.151-bet].\

*Ruxsar pari omon kelsin,
Kelganida o'ynab kulsin,
Yonoqlari oydoy to'lsin,
Kelib menga mehmon bo'lsin,
Jo'na Boytilsim yurtiga* [1.65-bet].

Marvaridday- Yaltiramoq, yarqiramoq, tovlanmoq [3.127-bet].

. Ota-da, otasining yoniga borib, belidan quchoqlab, oppoq marvaridday soqolidan silab, ko'zidagi ayriliq yoshini artib: "Ey otajon! Men Go'ro'g'libekday qo'rqmas bahodir, jasoratli suvori bo'lib, el-u-yurtga ko'mak bersam deyman" [1.115-bet].

Loyday-Yumshoq, yumshamoq, bo'shashmoq. Ko'proq odam haqida [3.123-bet].

*Yerni loyday qoriyotir,
Tog'ni cho'lga choriyotir,
Go'ro'g'lini qorayotir,
Agar topsa chaynab yutar,
Yoki ushlab ko'kka otar* [1.39-bet].

2 Xulosa

Xulosa sifatida aytish mumkinki, o'xshatishlar muayyan bir xalqning turmish tarzi va o'ziga xos milliyligini aks ettiradigan muhim lingvokulturologik vosita hisoblanadi. Ular o'zi mansub xalqning tafakkuri, madaniyati va tili bilan uyg'un holda asrlar davomida yashaydi, ba'zi o'xshatishlar eskirsa, yana ba'zilar til egalarining dunyoqarashi va faoliyatidan kelib chiqib yangidan paydo bo'ladi. O'xshatishlarning lingvomadiy xususiyatlari hozirga qadar to'liq va mukammal o'rganilmagan bo'lib ularni tadqiqot obyekti sifatida o'rganish tilshunolar oldida turgan galdagi vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Yusufbek". Aytuvchi: Qahhor baxshi Rahimov, O'zbekiston xalq baxshisi. Yozib olib nashrga tayyorlovchilar: Shahnoza Qahhorova, f.f.n., dotsent, Doston Abatov, f.f.f.d., v.b. dotsent. – Dehqonobod, – 2022.
2. Жуманазарова Г.У. Фозил Йўлдош ўғли дostonлари тилининг лингвопоетикаси (лексик-семантик, лингвостилистик ва лингвостатаистик таҳлил): Филол. фан. док. (DSc) дис. – Тошкетн, 2017.
3. Маҳмудов Н. Ўхшатишлар ва миллий нигоҳ // Тил тилсими тадқиқи. – Тошкетн: Mumtoz so'z, 2017.
4. Ашуров Д.А. "Алпомиш" дostonининг лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан. фалс. док. (PhD) дис. – Наманган, 2020.